

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 60–66

RIZIKOVÉ FAKTORY PARODONTITÍDY RISK FACTORS OF PERIODONTITIS

Kluknavská Jana¹, Vašková Janka²

¹I. stomatologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

²Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, Košice

pôvodná práca

SÚHRN

Parodontitída je ochorenie, ktoré môže byť príčinou predčasnej straty zubov a s tým spojených ďalších ťažkostí. Mikroorganizmy nachádzajúce sa v mikrobiálnom plaku spôsobujú deštrukciu parodontálnych tkanív. Rozsah poškodenia závisí tiež od imunitnej odpovede hostiteľa a ďalších rizikových faktorov, ktoré podporujú zápalový proces. Medzi rizikové faktory parodontitídy môžeme zaradiť fajčenie, diabetes, nedostatočnú ústnu hygienu, lokálne dráždenie a ďalšie. Okrem toho samotný stav parodontu môže tiež ovplyvňovať celkové zdravie. V tejto štúdií sme hodnotili výskyt rizikových faktorov a iných podmienok, ktoré môžu podporovať parodontitídu a ich zastúpenie v jednotlivých skupinách s ochorením parodontu v porovnaní so zdravou skupinou. Vzhľadom na malý počet pacientov, niektoré parametre nebolo možné štatisticky vyhodnotiť.

Kľúčové slová: parodontitída; zápal; rizikové faktory

ABSTRACT

Periodontitis is a disease that can cause premature tooth loss and other associated problems. Microorga-

nisms found in microbial plaque cause the destruction of periodontal tissues. The extent of the damage also depends on the host's immune response and other risk factors that support the inflammatory process. Risk factors for periodontitis include smoking, diabetes, poor oral hygiene, local irritation and others. In addition, the condition of the periodontium itself can also affect overall health. In this study, we evaluated the occurrence of risk factors and other conditions that may promote periodontitis and their representation in individual groups with periodontal disease compared to a healthy group. Due to the small number of patients, some parameters could not be statistically evaluated.

Key words: periodontitis; inflammation; risk factors

ÚVOD

Parodontitída je chronické zápalové ochorenie parodontu, vznikajúce v dôsledku pôsobenia baktérií a tiež iných podporných faktorov. Je to druhá najčastejšie príčina predčasnej straty zubov. V súčasnosti je známe, že okrem pôsobenia mikroorganizmov, v patogenéze parodontálnych ochorení zohráva úlohu tiež imunitná odpoveď hostiteľa. Zápalové zmeny spočiatku postihujú len tkanivo

gingívy čo vedie k jej zápalu, následne ak včas nie je započatá liečba, zápalový proces postihuje hlbšie štruktúry až dochádza k narušeniu spojivového epitelu. V dôsledku narušenia spojivového epitelu vznikajú parodontálne vačky, zápalový proces deštruuje hlbšie štruktúry a následne môže viesť až k predčasnej strate zubov.

Podľa štúdie „Global Burden of Disease Study 2016“ je závažné ochorenie parodontu 11. najrozšírenejším na svete (GBD, 2017). Prevalencia parodontálnych ochorení sa na celom svete pohybuje od 20 % do 50 % (S a n z, 2010). Počas obdobia od roku 1990 do roku 2010 došlo až k 57,3 % nárastu výskytu ochorení parodontu (J i n et al., 2016).

Okrem základných faktorov pre vznik parodontitídy (mikrobiálny povlak a imunitná odpoveď hostiteľa) sú dnes známe rizikové a podporné faktory, ktoré podporujú vznik alebo progresiu parodontálneho ochorenia. Niektoré rizikové faktory sú ovplyvniteľné ako fajčenie, diabetes a tiež lokálne faktory (nevychovujúce výplne a protetické práce, nevhodné použitie matric alebo kofferdamu a ďalšie) a niektoré faktory sú neovplyvniteľné ako vek, pohlavie a tiež genetický podklad (V a n D y k e, D a v e, 2005).

Okrem toho, že celkové faktory môžu zvyšovať riziko a progresiu parodontitídy taktiež parodontálne patogény môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na celkové zdravie. Aj keď sú potrebné ďalšie štúdie na pochopenie tohto vzťahu je zrejmé, že zlepšenie ústneho zdravia má pozitívny vplyv na celkové ochorenia (B u i a kol., 2019).

MATERIÁL A METÓDY

Štúdia bola schválená Etickou komisiou Univerzitetnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach pod č. 2018/EK/2010. Potenciálni účastníci štúdie boli pred zaradením do štúdie podrobne oboznámení s priebehom výskumu, následne podpísali informovaný súhlas a vyplnili predložený dotazník. Štúdie sa zúčastnilo 101 respondentov, v období od januára 2019 do marca 2020, s odberom vzoriek a vypísaním súvisiaceho dotazníka na I. stomatologickej klinike LF UPJŠ a UNLP.

Respondenti boli rozdelení do štyroch skupín. Zdravú, kontrolnú skupinu tvorilo 43 jedincov, u ktorých neboli pozorované žiadne zápalové zmeny gingívy, žiadna resorpcia alveolárnej kosti, parodontálne vačky neboli prítomné a taktiež neboli prítomné nánosy mikrobiálneho plaku a kameňa. Druhú skupinu tvorilo 17 pacientov, u ktorých

bola pozorovaná gingivitída. Pri klinickom vyšetrení gingíva bola začervenaná, edematózne presiaknutá a taktiež bolo prítomné krvácanie na podnet po sondovaní. Okrem toho boli prítomné nánosy mikrobiálneho plaku a kameňa. Parodontálne vačky sondované neboli, rovnako resorpcia alveolárnej kosti na RTG viditeľná nebola. Pri hodnotení indexu CPITN boli namerané hodnoty 1, svedčiace pre krvácanie a hodnota 2 svedčiaca pre nánosy zubného kameňa alebo previslé výplne. Tieto hodnoty boli merané vo väčšine sextantov u týchto pacientov. Do tretej skupiny bolo zaradených 23 pacientov s chronickou parodontitídou (CP). Pri klinickom vyšetrení u týchto pacientov boli pozorované charakteristické znaky parodontitídy. Zápalové zmeny gingívy, ktoré sa prejavili začervenaním, edematóznym presiaknutím a krvácaním po sondovaní. Prítomné boli parodontálne vačky s hĺbkou do 6 mm čomu prislúcha hodnota 3 CPITN indexu a parodontálne vačky hĺbky viac ako 6 mm, ktorým bola priradená hodnota 4 CPITN indexu. Taktiež bola pozorovaná resorpcia alveolárnej kosti na RTG snímku a nánosy mikrobiálneho plaku a kameňa. Poslednú skupinu tvorilo 16 pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná agresívna parodontitída (AP). U týchto pomerne mladých jedincov boli pozorované parodontálne vačky hĺbky viac ako 6 mm. Gingíva bola prevažne ružovej farby s bodkovitým krvácaním po sondovaní. Celkovo stav ústnej hygieny nezodpovedal rozsahu poškodenia parodontu, keďže pri pomerne dobrej a dostatočnej hygiene došlo k výraznej deštrukcii parodontu v pomerne mladom veku a v anamnéze boli zistené opakované zápalové ataky približne od 20. roku života. Na RTG snímkach bola pozorovaná horizontálna resorpcia alveolárnej kosti a v niektorých oblastiach tiež vertikálna či miskovitá resorpcia. U skupiny s chronickou aj agresívnou formou bola vyhodnotená parodontitída ako generalizovaná forma.

Dotazník, ktorý vyplňali obsahoval otázky ohľadom veku, hmotnosti, výšky, vzdelania, celkových ochorení, fajčenia, rodinnej anamnézy a tiež otázky o ústnej hygiene.

Jednotlivé rizikové faktory a ďalšie parametre (pohlavie, vek, BMI, vzdelanie, rodinná anamnéza, fajčenie, stav ústnej hygieny a systémové ochorenia) boli zhodnotené pomocou deskriptívnych a indukčných štatistických metód za použitia programu Microsoft Excel a tiež dostupných štatistických tabuliek. Hodnotili sme priemerné hodnoty, smerodajné odchýlky, maximálne a minimálne hodnoty. Vzťah jednotlivých skupín a pohlavia, rodinnej anamnézy a fajčenie sme hodnotili za použitia *chi*-kvadrát

testu a vzťah jednotlivých skupín s vekom a BMI za použitia ANOVA, Tukey HSD testu.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pohlavie

Do štúdie bolo zapojených 42 mužov a 58 žien. V skupine zdravých jedincov bolo 28 žien a 15 mužov. V skupine s AP bolo viac mužov v porovnaní so ženami a naopak v skupine s CP bolo viac žien ako mužov. Predpokladaná bola hypotéza, že viac mužov trpí chronickou parodontitídou a naopak agresívnou parodontitídou viac žien. Rozdiely pohlaví medzi skupinami v našej štúdii neboli štatisticky významné ($\chi^2 = 3,66$; $p = 0,301$; výsledky nie sú štatisticky významne pri $p < 0,05$).

V niektorých štúdiách bol pozorovaný vyšší výskyt parodontálneho ochorenia u mužov avšak príčina tohto vzťahu nie je úplne jasná, pravdepodobne je to spôsobené horším stupňom ústnej hygieny u mužov (A l J e h a n i a kol., 2014; M a c k a kol., 2004; G e n c o, 1996). Čo sa týka agresívnej parodontitídy, štúdie naopak popisujú vyšší výskyt u žien (C o r t e l l i e a kol., 2002; H ø r m a n d a kol., 1979; F a t e m a, D e s a i, 2016; M e i s e l a kol., 2008). Na rozdiel od spomínaných štúdií sme dospeli k opačným výsledkom keďže v skupine s CP boli vyššie počty žien a naopak v skupine s AP vyšší počet mužov.

Vek

Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemerný vek v jednotlivých skupinách a tiež minimá, maximá a smerodajné odchýlky. Predpokladané boli rozdiely v jednotlivých skupinách s ochorením parodontu s najvyšším vekom v sku-

pine s CP. Rozdiely medzi jednotlivými skupinami boli štatisticky významné pri $p < 0,05$ (f-test = 54,738; $p < 0,001$).

Viacere štúdie popisujú vyššiu prevalenciu a tiež závažnosť parodontálnych ochorení s vyšším vekom, čo môže byť spôsobené zmenami kapacity hojenia buniek a tkanív a tiež vystavením prozápalovým stavom. Aj keď sa stav parodontu v posledných desaťročiach u starších ľudí zlepšil, prevalencia parodontitídy je stále pomerne vysoká (A l J e h a n i a kol., 2014; L o p e z a kol., 2017). T a d j o e d i n a kol. (2017) v štúdii hodnotenia vzťahu veku a parodontálneho ochorenia dospeli k nasledujúcim výsledkom – častejší výskyt CP vo veku 46–55 (23 %), výskyt AP v skupine 36–45 ročných (33 %) a najvyššia prevalencia gingivitídy v skupine 17–25 ročných (35 %). K podobným výsledkom sme dospeli v našej štúdii s najvyšším priemerným vekom v skupine CP ($\mu = 53,87$), pacienti s AP v nižšom vekovom rozsahu ($\mu = 41,94$) a v skupine s gingivitídou prevažne mladí jedinci ($\mu = 21,95$).

Vzdelanie

V najvyšších hodnotách bolo vo všetkých skupinách dosiahnuté stredoškolské vzdelanie. Priemerne bolo 85 % respondentov s ukončeným stredoškolským vzdelaním v každej skupine a 14 % s ukončeným vysokoškolským

Tabuľka č. 1: Vek v jednotlivých skupinách

	priemer	min	max	SD
Zdraví	21,95	19	29	2,08
Gingivitída	31,94	19	74	16,83
CP	53,87	31	70	10,30
AP	41,94	24	71	11,88

CP – chronická parodontitída, AP – agresívna parodontitída

Pohlavie

Obrázok č. 1: Zastúpenie mužov a žien v jednotlivých skupinách

Ukončené vzdelanie

Obrázok č. 2: Ukončené vzdelanie v jednotlivých skupinách

vzdelaním. Medzi skupinami neboli štatisticky významné rozdiely pri $p < 0.05$ ($\chi^2 = 5,960$; $p = 0.114$).

Nižšie dosiahnuté vzdelanie môže zvyšovať riziko paradontálneho ochorenia (Akhiohare, Ojehanon, 2016). Roy a kol. (2019) dospeli k štatisticky významnej asociácii medzi úrovňou vzdelania a zápalovými zmenami tkanív paradontu. Rovnako Boillot a kol. (2011) poukázali na to, že socioekonomický status ovplyvňuje riziko paradontálnych ochorení. V našej štúdii bolo najviac respondentov s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním a medzi jednotlivými skupinami s paradontálnym ochorením sme štatisticky významné rozdiely nepozorovali.

Rodinná anamnéza

Predpokladaný bol vyšší počet pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou v skupine pacientov s AP. Vo všetkých skupinách boli vo vyššom počte pacienti s negatívnou rodinnou anamnézou avšak v skupine s AP bol pozorovaný nižší pomer medzi pacientmi s pozitívnou a negatívnou anamnézou. Výsledky neboli štatisticky významné pri $p < 0,05$ ($\chi^2 = 2.605$; $p = 0.457$).

Obrázok č. 3: Rodinná anamnéza v jednotlivých skupinách

Obrázok č. 4: Frekvencia čistenia zubov v jednotlivých skupinách

Medzi rizikové faktory paradontitídy patrí tiež genetická predispozícia (Sherer a kol., 2011). Viaceré štúdie (Ziukate a kol., 2016; Monteiro a kol., 2015) poukazujú na častú kladnú odpoveď na otázku výskytu paradontitídy v rodine. V našej štúdii sme nedospeli k štatisticky významným rozdielom medzi skupinami s ochorením paradontu a zdravou skupinou.

Frekvencia čistenia zubov

Vo všetkých sledovaných skupinách bola najčastejšia odpoveď na otázku frekvencie čistenia zubov 2x denne, v menšej miere viac ako 2x denne. Vo všetkých skupinách s ochorením paradontu sa vyskytli respondenti, ktorí si čistili chrup 1x denne, tieto hodnoty sa však štatisticky vyhodnotiť nedali vzhľadom na nízke počty v jednotlivých skupinách. Rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky významné pri $p < 0,05$ ($\chi^2 = 0,989$; $p = 0,804$).

Keďže je známe, že mikrobiálny povlak má hlavnú úlohu v patogenéze paradontitídy, dôležitú úlohu preto zohráva pravidelné čistenie zubov (Attin, Hornecke, 2005). Viaceré štúdie poukázali na pozitívny vplyv čistenia zubov na prevalenciu paradontálneho ochorenia. V našej štúdii sme nedospeli k štatisticky významným rozdielom medzi skupinami aj keď vo všetkých skupinách s ochorením paradontu sa vyskytli respondenti s frekvenciou čistenia zubov 1x denne zatiaľ čo v zdravej skupine sa takýto jedinec nevyskytol.

Fajčenie

Najvyššie zastúpenie súčasných alebo bývalých fajčiarov bolo v skupine s CP (54,17%) a následne v skupine s AP (50%). V skupine zdravých jedincov bolo 37,2% aktuálnych alebo bývalých fajčiarov. Zistené rozdiely me-

Obrázok č. 5: Rozsah fajčenia v jednotlivých skupinách

dzi skupinami neboli štatisticky významné pri $p < 0,05$ ($\chi^2 = 6.83$; $p = 0.655$).

Známa je v súčasnosti súvislosť medzi fajčením a výskytom a závažnosťou parodontitídy. Fajčenie urýchľuje deštrukciu parodontálnych tkanív a stratu „attachmentu“ (Gautam a kol., 2011). Vouras a kol. (2009) poukazujú na pozitívnu koreláciu medzi stratou tkaniva (attachmentu) a rozsahom fajčenia. Rovnako ďalšie štúdie (Calsina a kol., 2002; Kedvongbundit, Wikesjö, 2000; Preshaw a kol., 2005) poukázali na negatívny vplyv fajčenia na parodontálne tkanivá. Podobne v našej štúdií najvyšší počet súčasných alebo bývalých fajčiarov bol v skupinách s parodontitídou.

BMI

BMI je index telesnej hmotnosti, v norme sú hodnoty 18,5–24,9; mierna nadváha 25,0–29,9; obezita 30,0–34,9 a extrémna obezita viac ako 35. Najvyššie priemerné hodnoty BMI boli v skupinách s parodontitídou, ktoré zasahovali do miernej nadváhy (CP – $\mu = 27,23$; SD 4,92 a AP – $\mu = 25,47$; SD = 4,27). Zdravá skupina a pacienti s gingivitídou boli v rozmedzí normy (zdraví – $\mu = 21,69$; gingivitída – $\mu = 23,72$). Predpokladaný bol výskyt chronickej parodontitídy u jedincov s obezitou. Rozdiely v jednotlivých skupinách nie sú štatisticky významné pri $p < 0,05$ (f-test = 0,722; $p = 0,540$).

Literatúra popisuje súvislosť medzi nadváhou alebo obezitou so vznikom parodontálneho ochorenia aj keď presný mechanizmus ešte nie je známy (Martinez-Herrera a kol., 2017). Li a kol. (2018) dospeli tiež k záveru, že vyššie BMI má spojitosť s rozsiahlejším zápalom parodontu. Podobne v našej štúdií sme pozorovali vyššie hodnoty BMI (mierna nadváha) v skupinách s CP a AP.

Obrázok č. 6: Priemerné hodnoty BMI v jednotlivých skupinách

Systémové ochorenia

Na nasledujúcom obrázku č. 7 je znázornený výskyt systémových ochorení v jednotlivých skupinách. V zdravej skupine boli dvaja respondenti s ochorením štítnej žľazy. V skupinách s ochorením parodontu sa vyskytli najčastejšie ochorenia ako hypertenzia, ochorenia štítnej žľazy a diabetes 2. typu zvlášť v skupinách s parodontitídou. Okrem týchto spomenutých sme v skupine s gingivitídou pozorovali výskyt Crohnovej choroby, celiakie, karcinómu prostaty, hypotyreózy a hypertenzie ako je už spomenuté. V skupinách s chronickou a agresívnou parodontitídou to boli okrem diabetu a hypertenzie, alergie, astma, osteoporóza, ochorenia štítnej žľazy, anémia, migréna, epilepsia, psoriatická artritída a reumatologické ochorenia.

Parodontálne patogény v ústnej dutine môžu tiež ovplyvňovať imunitnú odpoveď aj v iných oblastiach a tým zohrávať úlohu v rozvoji systémových ochorení. Rastie množstvo štúdií, ktoré poukazujú na súvislosť medzi parodontitídou a systémovými ochoreniami ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, Alzheimerova choroba, nádorové zmeny v oblasti tráviaceho traktu a v neposlednom rade nepriaznivý vplyv parodontitídy v období tehotenstva (Bui a kol., 2019).

ZÁVER

Viacere štúdie poukazujú na úlohu rizikových faktorov v patogenéze parodontitídy. Úlohou liečby parodontitídy je zredukovať baktérie a zabrániť ich pôsobeniu na parodontálne tkanivá. Okrem toho je však nutné pred samotnou liečbou získať informácie o celkovom zdravotnom stave pacienta a možných faktoroch, ktoré ovplyvňujú stav

Obrázok č. 7: Výskyt systémových ochorení v jednotlivých skupinách

parodontu a následne informovať pacienta o nutnosti redukcie ovplyvniteľných rizikových faktorov ako nevyhnutnej súčasti liečebného plánu. Poznanie a porozumenie vzťahu parodontitídy a rizikových faktorov môže prispieť k zlepšeniu výsledkov liečby a voliť liečbu individuálne u daného pacienta.

PodĎakovanie

Práca vznikla s podporou grantu VEGA 1/0559/18.

LITERATÚRA

1. **Akhionbare, O., Ojehanon, P. (2016):** A study of the effect of frequency of teeth brushing on the prevalence of inflammatory periodontal diseases. *Port Harcourt Medical Journal*, 10(3), 119—123. doi: 10.4103/0795-3038.197750.
2. **AlJehani, Y. A. (2014):** Risk factors of periodontal disease: review of the literature. *International Journal of Dentistry*, 2014, 182513. <https://doi.org/10.1155/2014/182513> (Retraction published *Int. J. Dent.*, 2021 Feb 12; 2021: 8735071)
3. **Attin, T. E. Hornecker, E. (2005):** Tooth brushing and Oral Health: How frequently and when should tooth brushing be performed? *Oral Health & Preventive Dentistry*, 3(3), 135—140.
4. **Boillot, A., El Halabi, B., Batty, G. D., Rangé, H., Czer-nichow, S., Bouchard, P. (2011):** Education as a predictor of chronic periodontitis: a systematic review with meta-analysis population-based studies. *PLoS One*, 6(7), e21508. doi: 10.1371/journal.pone.0021508.
5. **Bui, F. Q., Almeida-da-Silva, C. L. C., Huynh, B., et al. (2019):** Association between periodontal pathogens and systemic disease. *Biomedical Journal*, 42(1), 27—35. doi: 10.1016/j.bj.2018.12.001.
6. **Calsina, G., Ramón, J. M., Echeverría, J. J. (2002):** Effects of smoking on periodontal tissues. *Journal of Clinical Periodontology*, 29(8), 771—776. doi: 10.1034/j.1600-051x.2002.290815.x.
7. **Cortelli, J. R., Cortelli, S. C., Pallos, D., et al. (2002):** Prevalência de periodontite agressiva em adolescentes e adultos jovens do Vale do Paraíba [Prevalence of aggressive periodontitis in adolescents and young adults from Vale do Paraíba]. *Pesquisa Odontologica Brasileira*, 16(2), 163—168. Portuguese. doi: 10.1590/s1517-74912002000200012.
8. **Fatema, R., Desai, V. B. (2016):** Prevalence of aggressive periodontitis in patients visiting Ajman University Dental Clinics—radiographic study. *International Dental Journal of Study*, 4(3), 108—110.
9. **Gautam, D. K., Jindal, V., Gupta, S. C., et al. (2011):** Effect of cigarette smoking on the periodontal health status: A comparative, cross sectional study. *Journal of Indian Society of Periodontology*, 15(4): 383—387. doi: 10.4103/0972-124X.92575.
10. **GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators (2017):** Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990—2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet* 390(10100), 1211—1259.
11. **Genco, R. J. (1996):** Current view of risk factors for periodontal diseases. *Journal of Periodontology*, 67(10 Suppl.), 1041—1049. doi: 10.1902/jop.1996.67.10.1041.
12. **Hørmann, J., Frondes, A. (1979):** Juvenile periodontitis localization of bone loss in relation to age, sex and teeth. *Journal of Clinical Periodontology*, 6(6), 407—416. doi: 10.1111/j.1600-051X.1979.tb01939.x.
13. **Jin, L., Lamster, I., Greenspan, J., et al. (2016):** Global burden of oral diseases: emerging concepts, management and interplay with systemic health. *Oral Diseases*, 22(7), 609—619.
14. **Kerdvongbundit, V., Wikesjö, U. M. (2000):** Effect of smoking on periodontal health in molar teeth. *Journal of Periodontology*, 71(3), 433—437. doi: 10.1902/jop.2000.71.3.433.
15. **Li, L. W., Wong, H. M., McGrath, C. P. (2018):** Longitudinal association between obesity and periodontal diseases among secondary school students in Hong Kong: a prospective cohort study. *BMC Oral Health*, 18, 189. doi: 10.1016/j.jped.2017.06.050.
16. **López, R., Smith, P. C., Göstemeyer, G., et al. (2017):** Ageing, dental caries and periodontal diseases. *Journal of Clinical Periodontology*, 44(Suppl 18), S145—S152. doi: 10.1111/jcpe.12683.
17. **Mack, F., Mojon, P., Budtz-Jørgensen, E., et al. (2004):** Caries and periodontal disease of the elderly in Pomerania, Germany: results of the Study of Health in Pomerania. *Gerodontology*, 21(1), 27—36. doi: 10.1046/j.1741-2358.2003.00001.x.
18. **Martinez-Herrera, M., Silvestre-Rangil, J., Silvestre, F. J. (2017):** Association between obesity and periodontal disease. A systematic review of epidemiological studies and controlled clinical trials. *Medicina Oral, Patología Oral, Cirugía Bucal*, 22(6), e708—e715. doi: 10.4317/medoral.21786.
19. **Meisel, P., Reifenberger, J., Haase, R., et al. (2008):** Women are periodontally healthier than men, but why don't they

- have more teeth than men? *Menopause*, 15(2), 270—275. doi: 10.1097/gme.0b013e31811ece0a.
20. **Monteiro, Mde F., Casati, M.Z., Taiete, T., et al. (2015):** Periodontal clinical and microbiological characteristics in healthy versus generalized aggressive periodontitis families. *Journal of Clinical Periodontology*, 42(10), 914—921. doi: 10.1111/jcpe.12459.
21. **Preshaw, P.M., Heasman, L., Stacey, F., et al. (2005):** The effect of quitting smoking on chronic periodontitis. *Journal of Clinical Periodontology*, 32(8), 869—879. doi: 10.1111/j.1600-051X.2005.00779.x.
22. **Roy, S.S., Malawat, A., Mitra, D., et al. (2019):** Association between Education level and life style on periodontal health status in adults (35—44): A cross sectional study. *International Journal of Scientific Research*, 8(8), 24—28. doi: 10.36106/ijsr.
23. **Sanz, M. (2010):** European workshop in periodontal health and cardiovascular disease. *European Heart Journal Supplements*, 12(Suppl B), B2.
24. **Shearer, D.M., Thomson, W.M., Caspi, A., et al. (2011):** Inter-generational continuity in periodontal health: findings from the Dunedin family history study. *Journal of Clinical Periodontology*, 38(4), 301—309. doi: 10.1111/j.1600-051X.2011.01704.x.
25. **Tadjoedin, F.M., Sulijaya, B., Kuswandani, S.O., et al. (2017):** The correlation between age and periodontal diseases. *Journal of International Dental and Medical Research*, 10(2), 327—332.
26. **Van Dyke T.E., Dave, S. (2005):** Risk Factors for Periodontitis. *The Journal of International Academy of Periodontology*, 7(1), 3—7.
27. **Vouros, I.D., Kalpidis, C.D., Chadjipantelis, T., et al. (2009):** Cigarette smoking associated with advanced periodontal destruction in a Greek sample population of patients with periodontal disease. *Journal of International Academy of Periodontology*, 11(4), 250—257.
28. **Ziukaite, L., Slot, D.E., Loos, B.G., et al. (2016):** Family history of periodontal disease and prevalence of smoking status among adult periodontitis patients: a cross-sectional study. *International Journal of Dental Hygiene*, 15(4), e28—e34. doi: 10.1111/idh.12224.